

СПОСОБЫ СЕМАНТИЗАЦИИ НОВОЙ ЛЕКСИКИ НА УРОКАХ РКИ В УЗБЕКСКОЙ ШКОЛЕ

Рахманова Назокат Кахрамоновна,

Преподаватель-стажёр

Технологический университет RANCH

+998 91 868 77 61

rakhmanova.nazokat@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20380281>

Аннотация. Мақоллада о‘zbek maktablarida rus tilini chet tili sifatida o‘qitish (RKI) darslarida yangi lug‘atni semantizatsiya qilishning asosiy usullari ko‘rib chiqiladi. O‘qitishning boshlang‘ich, o‘rta va yuqori bosqichlarida leksik birliklarni taqdim etish xususiyatlarini tasvirlaydi. O‘qituvchi tomonidan so‘zlarning ma‘nolarini tushuntirishning turli usullari, jumladan, ko‘rgazmali qurollar, tarjima, sinonimlardan foydalanish va so‘z yasalishi tahlili yoritilgan. Yuqori sinf o‘quvchilarida sinonimlar va murakkab kontekst bilan ishlashda yuzaga keladigan qiyinchiliklar qayd etiladi. Xulosa o‘rnida, lug‘atni tematik guruhlar tarkibida tizimli kiritish orqali o‘quvchilarda til tizimi haqidagi tushunchalarni shakllantirish muhimligi ta‘kidlanadi.

Аннотация. В статье рассматриваются основные способы семантизации новой лексики на уроках русского языка как иностранного (РКИ) в узбекских школах. Автор описывает специфику предъявления лексических единиц на начальном, среднем и продвинутом этапах обучения. Анализируются различные приемы объяснения значений слов учителем, включая наглядность, перевод, использование синонимов и словообразовательный анализ. Отмечаются трудности, возникающие при работе с синонимами и сложным контекстом у старшеклассников. В заключение подчеркивается важность формирования у учащихся представлений о языковой системе через введение лексики в составе тематических групп.

Abstract. The article examines the main methods of semantizing new vocabulary in Russian as a Foreign Language (RFL) lessons in Uzbek schools. The author describes the specifics of presenting lexical units at the initial, intermediate, and advanced stages of learning. Various techniques for explaining word meanings by the teacher are analyzed, including visual aids, translation, the use of synonyms, and word-formation analysis. The difficulties arising when working with synonyms and complex context among high school students are noted. Finally, the importance of forming students' understanding of the language system through the systemic introduction of vocabulary within thematic groups is emphasized.

Kalit so‘zlar: Leksika semantizatsiyasi, rus tili chet tili sifatida (RKI), o‘zbek maktabi, semantizatsiya usullari, leksik birlik, o‘qitish bosqichlari.

Ключевые слова: Семантизация лексики, русский язык как иностранный (РКИ), узбекская школа, приемы семантизации, лексическая единица, этапы обучения.

Keywords: Vocabulary semantization, Russian as a foreign language (RFL), Uzbek school, semantization techniques, lexical unit, stages of learning.

Презентация новой лексики подразумевает два процесса: предъявление и интерпретацию лексической единицы. Предъявление лексической единицы происходит не изолированно, а в контексте, потому что именно при включении слова в предложение оно приобретает свой статус и значение. Предъявление лексической единицы сопровождается ее интерпретацией, ядром которой является сообщение сведений о ее значении – семантизация [2]. На начальном этапе обучения РКИ вследствие отсутствия у учащихся широкого лексического запаса необходимо использовать простые способы

семантизации, чтобы слова были поняты учащимися однозначно. К таким способам относятся перевод, применение наглядности, подбор антонимов, перечисление. На среднем этапе обучения РКИ используются такие средства семантизации, как толкование значения слова, применение синонимов, а также сильного семантизирующего контекста. На продвинутом этапе обучения РКИ, в старшей школе, к данным средствам семантизации добавляются использование словообразовательной цепочки, указание на внутреннюю форму слова.

Сложностью при семантизации лексики в старшей школе является предъявляемое учащимся требование достаточно высокого уровня владения языком. Учитывая, что в узбекских школах обучение русскому языку ведется с первого класса, можно ожидать, что в старших классах учащиеся уже имеют достаточный словарный запас, чтобы понимать тексты разной степени сложности и уметь использовать лингвистическую догадку при восприятии нового слова в контексте. При этом учителю необходимо достаточно большое количество времени при использовании таких способов семантизации, как толкование значения слова, указание на внутреннюю форму слова, использование сильного семантизирующего контекста.

При семантизации слов с помощью синонимов возникает следующая трудность: в языке редко встречаются полные синонимы; как правило, каждый из синонимов имеет определенный оттенок значения, а значит, свою коннотацию и употребление, что необходимо оговаривать на занятиях. Здесь необходимо отметить, что объяснение слов с помощью синонимов на продвинутом этапе обучения усложняется введением такого понятия, как контекстуальные синонимы (слова, которые лишь в определенном контексте являются синонимами). Кроме того, в некоторых случаях без использования средств наглядности у учащихся может формироваться неверное представление о значении лексической единицы. Поэтому зачастую учитель вынужден прибегать к применению одного из основных способов семантизации начального этапа обучения РКИ – наглядности.

Осознание особенностей значения слова происходит по-разному в зависимости от того, помогает учащемуся это сделать учитель или учащийся самостоятельно пытается определить значение слова. «Учитель семантизирует слово, используя следующие приемы:

1. Наглядность (демонстрация предметов, действий, изображений; мимика, жестикуляция).
2. Перевод слова соответствующим эквивалентом родного языка.
3. Развернутое толкование значения слова на узбекском языке или на русском языке (указание на родовое слово и его конкретизация путем добавления ряда существенных признаков; перечисление основных семантических компонентов данного слова).
4. Указание на контекст или ситуацию, в которых это слово может быть использовано.
5. Опору на связи данного слова в лексической системе русского языка (использование синонимов: *конец – финал*; антонимов: *высокий – низкий*; указание на место слова в ряду уже известных студентам слов, объединенных общей темой: *овоци – капуста, картофель*; указание на родственные слова, включая анализ значений тех или иных частей слова).
6. Подбор родового понятия к видовому: *дуб – дерево, ботинки – обувь, платье – одежда*.
7. Словообразовательный анализ: *житель – жить*.
8. Семный анализ слова: перечисление основных семантических долей, составляющих семантику данного слова: *вилка – это предмет; предмет, который предназначен для употребления пищи*» [1].

В практике обучения узбекских учащихся при объяснении значения слов чаще всего используется не один, а несколько из указанных приемов: это помогает сделать семантизацию более точной.

При самостоятельной работе с текстом учащийся часто встречается новые слова. Для того чтобы определить их значение, он должен уметь работать с двуязычным словарем. Он должен научиться пользоваться словарем и быстро находить в словаре нужное слово, для чего ему надо знать русский алфавит.

Учитель, работающий в узбекской аудитории со словом, должен иметь в виду, что любое слово включается в парадигматическую и синтагматическую составляющую языковой системы, и ему необходимо формировать представления учащихся о русской языковой системе. Поэтому слово вводится не изолированно, а в составе лексико-семантической или тематической группы слов, в нее входящих, с указанием лексико-грамматической сочетаемости.

Список использованной литературы

1. Акишина, А. А., Каган О. Е. Учимся учить. Для преподавателя русского языка как иностранного / А. А. Акишина, О. Е. Каган. – 3-е изд., ис- прав. и доп. – М., 2012. – 256 с.
2. Пассов, Е. И. Формирование лексических навыков: учебное пособие /Е. И. Пассов, Е. С. Пассов. – Воронеж. – 2002. – 40 с.
- 3.